

opci3n

Revista de Antropologfa, Ciencias de la Comunicaci3n y de la Informaci3n, Filosoffa,
Lingüística y Semiótica, Problemas del Desarrollo, la Ciencia y la Tecnología

Año 38, agosto 2022 N°

98

Revista de Ciencias Humanas y Sociales

ISSN 1012-1587/ ISSNe: 2477-9385

Depósito Legal pp 198402ZU45

Universidad del Zulia
Facultad Experimental de Ciencias
Departamento de Ciencias Humanas
Maracaibo - Venezuela

opción

Revista de Ciencias Humanas y Sociales

© 2022. Universidad del Zulia

ISSN 1012-1587/ ISSNe: 2477-9385

Depósito legal pp. 198402ZU45

Portada: Ya basta, cierra la ventana

Artista: Rodrigo Pirela

Medidas: 120 x 140 cm

Técnica: Mixta sobre tela

Año: 2011

Personalidad en la infancia y su relación con fuentes de estrés

María Araceli Pérez-García

Universidad de Almería, Almería, España

ORCID: 0000-0002-4772-5207

aracelip@ual.es

Aitana Fernández-Sogorb

Universidad de Alicante, Alicante, España

ORCID: 0000-0003-2709-1099

aitana.fernandez@ua.es

José Manuel García-Fernández

Universidad de Alicante, Alicante, España

ORCID: 0000-0002-4760-064X

josemagf@ua.es

Resumen

El objetivo de esta investigación fue examinar la relación y capacidad predictiva de los cinco factores de personalidad o "Big Five" sobre fuentes de estrés. La muestra estuvo conformada por 753 alumnos españoles (50,1% chicas). El rango de edad era de 8 a 11 años de edad ($M = 9,60$; $DE = 1,11$). Los instrumentos administrados fueron el cuestionario de personalidad Big Five (BFQ-NA) y la Entrevista de Situaciones Escolares (SSS). Los resultados confirman la relación y capacidad predictiva de los factores de personalidad sobre fuentes de estrés de los estudiantes españoles.

Palabras clave: Personalidad; Estrés; Infancia; Educación Primaria.

Personality in childhood and its relationship with sources of stress

Abstract

The aim of this research was to examine the relationship and predictive capacity of the five factors of personality or Big Five on sources of stress. The sample was made up of 753 students from Spain (50,1% girls). The age range was 8 to 11 years old ($M = 9,60$; $SD = 1,11$). The instruments administered were the Big Five Personality

Questionnaire (BFQ-NA) and the School Situation Survey (SSS). The results confirm the relationship and predictive capacity of the factors of personality on sources of stress in Spanish students.

Keywords: Personality; Stress; Childhood; Primary Education.

1. INTRODUCCIÓN

El estrés constituye una de las variables más estudiadas en referencia a las actividades que forman parte de la vida diaria del individuo, adquiriendo cada vez una mayor importancia en los procesos de aprendizaje y formación desde edades tempranas (GONZÁLEZ, DÍAZ-GIRÁLDEZ, MARTIN, DELGADO y TRIANES, 2014; SMITH, ESAT y KANOJIA, 2020). Asimismo, se destaca que la importancia de la investigación del estrés en la infancia radica en que su presencia podría actuar como un elemento predictor del desarrollo de psicopatología en la edad adulta (MCLAUGHLIN et al., 2010). Así, el estrés en la infancia se relaciona con 20-60% más de riesgo de presentar alguna psicopatología en la adultez (GREEN et al., 2010). En esta investigación, se analizarán diversas fuentes escolares de estrés en función de su relación con determinadas variables de personalidad de los escolares, concretamente con los cinco grandes factores de personalidad o "Big Five".

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

El estrés se entiende como una respuesta no específica del organismo frente a cualquier demanda que se le imponga (SELYE, 1956). Posteriormente, LAZARUS y FOLKMAN (1986) apuntaron que el estrés se produce a partir de la relación que se establece entre el individuo con su ambiente, el cual es evaluado por éste como amenazante al percibir que las demandas ambientales exceden sus recursos para afrontarlas. Según estos autores, cualquier estímulo que sea evaluado de este modo, se podría juzgar como estresor.

En la etiología y el mantenimiento de alteraciones psicopatológicas en niños y adolescentes, se señala el destacado papel que desempeñan los estresores (HAGGERTY, SHERROD, GARMEZY y RUTTER, 1994; SCRIMIN, MOSCARDINO, FINOS y MASON, 2019). En el estrés infantil, los ámbitos en los que se ubican los estresores son fundamentalmente tres: salud, familiar y escolar (GONZÁLEZ et al.,

2014; OLIVE et al., 2020), siendo este último el ámbito en el que se centra nuestro estudio. En este contexto, se identifican diversos estímulos estresantes, tales como: problemas en la relación con los iguales (OROS y VOGUEL, 2005) y en la interacción profesor-alumno, dificultades en la realización de tareas académicas y obtención de bajas calificaciones escolares (KEARNEY, COOK y CHAPMAN, 2007; LEHMAN Y REPETTI, 2007).

Por otra parte, la personalidad ha sido estudiada a lo largo del tiempo desde diferentes orientaciones y perspectivas. En el presente trabajo, el marco teórico desde el que se contempla la personalidad es aquel que concibe este constructo como un conjunto de rasgos que presenta el sujeto. Los rasgos son considerados tendencias básicas del comportamiento que al interactuar con las exigencias del entorno dan como resultado una determinada forma de reaccionar durante un largo periodo de tiempo (MCCRAE y JOHN, 1992). Según BRODY y EHRLICHMAN (2000, p.29), los rasgos constituyen: "la tendencia de un individuo a comportarse de una forma consistente en muchas situaciones distintas".

Desde este enfoque, han sido numerosas las definiciones ofrecidas acerca de la personalidad. Así, CATTELL (1946) afirma que la personalidad consiste en un conjunto de rasgos que predisponen al individuo a actuar de una determinada forma en la mayoría de las situaciones. MCCRAE y JOHN (1992) señalan la personalidad como un sistema constituido por rasgos y procesos dinámicos que influyen en el comportamiento del sujeto. FEIST, FEIST y MALDONADO (2007) consideran la personalidad como un patrón de rasgos relativamente estable y con características específicas que aportan consistencia e individualidad al comportamiento. CASTEJÓN, GILAR y PÉREZ (2010) se han referido a la personalidad como un conjunto de rasgos psicológicos (tanto afectivos, como emocionales) que cada individuo posee.

En el estudio de la personalidad a través de los rasgos, uno de los modelos más aceptados es el modelo de los Cinco Factores o "Big Five" (COSTA y MCCRAE, 1992; GOLDBERG, 1992; JONASON y SHERMAN, 2020; MCCRAE y COSTA, 1999, 2008), el cual cuenta con una dilatada trayectoria, en la que se han realizado numerosas revisiones del mismo (PELECHANO, 1996; SÁNCHEZ-BERNARDOS, 1995; WIGGINS y TRAPNELL, 1997). Este modelo sostiene la idea de que todos los rasgos de la personalidad podrían ser explicados mediante cinco

dimensiones o cinco factores de personalidad: Neuroticismo, Extraversión, Apertura a la Experiencia, Cordialidad (también llamada Amabilidad) y Conciencia (también denominada Responsabilidad).

En el campo de la psicología, se han realizado numerosos estudios referentes a los cinco grandes factores de personalidad o "Big Five". Sin embargo, no se han encontrado investigaciones que analicen la relación entre estos factores y el estrés. La literatura científica se ha centrado en analizar la asociación entre los "Big Five" y un concepto muy próximo al de estrés, como es la ansiedad (e.g., RAHAYUNINGSIH, MATULESSY, RINI y GLORINO, 2019). En este sentido, diversos autores sostienen que el estrés y la ansiedad pueden considerarse como términos intercambiables (ENDLER, 1998) o sinónimos (CASADO, 1994).

Diversos autores han encontrado en sus estudios una correlación positiva entre el Neuroticismo y altas puntuaciones en ansiedad (DOMBLÁS, 2016; KARSTEN et al., 2012; MEESTERS, MURIS y VAN ROOIJEN, 2007; MURIS, DE JONG y ENGELEN, 2004; SHI, LIU, WANG y WANG, 2015; VREEKE y MURIS, 2012; WOODWARD y FERGUSSON, 2001), y entre el Neuroticismo y altos niveles de ansiedad escolar (FREUDENTHALER, SPINATH y NEUBAUER, 2008). Asimismo, se han hallado correlaciones negativas entre ansiedad y los factores Conciencia (SHI et al., 2015), Amabilidad y Apertura (SHI et al., 2015), así como entre ansiedad escolar y el factor Extraversión (FREUDENTHALER et al., 2008).

El objetivo general de este estudio consiste en analizar la relación y capacidad predictiva de los cinco factores de personalidad o "Big Five" sobre fuentes de estrés en escolares de 8 a 11 años de edad, siendo los objetivos específicos los siguientes: (a) analizar las diferencias en las puntuaciones de los cinco factores de personalidad entre estudiantes con altas y bajas puntuaciones en las fuentes de estrés: Interacciones con el Profesor, Interacciones con los Iguales y Autoconcepto Académico; y (b) comprobar la capacidad predictiva de los cinco factores de personalidad sobre cada una de las fuentes de estrés.

3. METODOLOGÍA

3.1. Participantes

La muestra participante de esta investigación estuvo constituida por 753 escolares españoles que presentaban una edad comprendida

entre los 8 y los 11 años de edad ($M = 9,60$; $DE = 1,11$), siendo el 50,1% chicas. Los estudiantes cursaban de 3º a 6º de Educación Primaria en centros públicos, concertados y privados situados en áreas rurales y urbanas de las provincias de Sevilla, Murcia, Alicante y Albacete. Se realizó la prueba Chi-Cuadrado de homogeneidad de la distribución de frecuencias, obteniéndose ausencia de diferencias significativas entre los grupos de Sexo x Edad, $\chi^2 = 3.18$; $p = .36$.

3.2. Instrumentos

Cuestionario de personalidad Big Five para Niños y Adolescentes (*Big Five Questionnaire-Children*; BFQ-C; BARBARANELLI, CAPRARA y RABASCA, 1998; BARBARANELLI, CAPRARA, RABASCA y PASTORELLI, 2003; adaptación al castellano: Big Five Questionnaire-Niños y Adolescentes; BFQ-NA; DEL BARRIO, CARRASCO y HOLGADO, 2006). El BFQ-C es un instrumento que tiene como objetivo evaluar la personalidad infantil y adolescente, en un rango de edad de los 8 a los 15 años. Mide los 5 factores del modelo de los Cinco Grandes (COSTA Y MCCRAE, 1992; GOLDBERG, 1992; MCCRAE y COSTA, 1999): Extraversión, Cordialidad, Conciencia, Neuroticismo y Apertura. Consta de 65 ítems (13 por cada uno de los 5 factores que lo componen) que se evalúan mediante una escala tipo Likert, de cinco alternativas (1 = Casi nunca; 2 = Pocas veces; 3 = Algunas veces; 4 = Muchas veces; 5 = Casi siempre). En este estudio se ha utilizado la traducción al español del cuestionario, el BFQ-NA.

En España se ha comprobado en una muestra de 902 estudiantes de entre 8 y 15 años que las propiedades psicométricas del BFQ-NA son adecuadas (DEL BARRIO et al., 2006), con coeficientes de consistencia interna, situados entre .78 (Neuroticismo) y .88 (Conciencia). También resultó adecuada la estabilidad temporal (con una semana de intervalo de tiempo entre la primera y segunda aplicación del instrumento), con unos coeficientes de correlación oscilantes de entre .62 (Amabilidad) y .84 (Conciencia). En este trabajo, el instrumento ha presentado adecuados índices de fiabilidad, situados entre .73 y .86.

Entrevista de Situaciones Escolares (*School Situation Survey*, SSS; HELMS y GABLE, 1989). El SSS es un instrumento que evalúa dos categorías: fuentes de estrés y manifestaciones de estrés. En este estudio se examinó la categoría fuentes de estrés. Específicamente, se analizaron los factores: Interacciones con el Profesor (6 ítems), Interacciones con

los Iguales (6 ítems) y Autoconcepto Académico (4 ítems). Los estudiantes respondieron mediante una escala tipo Likert de 5 puntos (1 = Nunca; 2 = Raras veces; 3 = A veces; 4 = Frecuentemente; 5 = Siempre).

El cuestionario ha demostrado poseer una adecuada fiabilidad test-retest durante un intervalo de 3 semanas entre .62 y .71 para las fuentes de estrés y entre .61 y .67 para las manifestaciones de estrés (HELMS y GABLE, 1989; HELMS y GABLE, 1990). En esta investigación, el SSS ha presentado unos adecuados índices de fiabilidad, comprendidos entre .71 y .84.

3.3. Procedimiento

Primeramente, se convocó una reunión con los equipos directivos de los centros escolares participantes en la que se informó del propósito del estudio y de los instrumentos de medida a utilizar, y se solicitó su colaboración. Posteriormente, se pidió a los padres el consentimiento informado sobre la participación de sus hijos en el estudio. Por último, se administraron colectivamente en el aula los dos cuestionarios, estando un investigador presente en el aula, quien explicó las instrucciones de cumplimentación, aseguró el anonimato y verificó que los alumnos aportaran sus respuestas de manera independiente.

3.4. Análisis de datos

Se utilizó la prueba t de Student para analizar las diferencias en las variables de personalidad entre estudiantes con altas y bajas puntuaciones en fuentes de estrés. El presente estudio cuenta con un tamaño muestral elevado, por lo que se podían detectar erróneamente diferencias estadísticamente significativas por la prueba t. Por esta razón se evaluó la magnitud de las diferencias encontradas mediante el índice *d* de COHEN (1988).

La capacidad predictiva de las variables de personalidad sobre las fuentes de estrés se estudió mediante la técnica de regresión logística. En concreto, se siguió el procedimiento de pasos hacia adelante basado en el estadístico de Wald. El modelo logístico empleado analiza la probabilidad de que, en este caso, se produzca un alto o bajo estrés en presencia de las variables de personalidad. Esta probabilidad se calcula utilizando el estadístico Odd Ratio (OR). El criterio seguido para su interpretación fue

el siguiente: $OR > 1$ indica una predicción en sentido positivo, mientras que $OR < 1$ informa de una predicción en sentido negativo y $OR = 1$ indica que no existe predicción (DE MARIS, 2003). Los análisis estadísticos se efectuaron con el programa SPSS/PC 24.0.

4. RESULTADOS

4.1. Diferencias en las variables de personalidad en función de las altas y bajas puntuaciones en Interacciones con el profesor

La Tabla 1 y Figura 1 muestran las medias y diferencias estadísticamente significativas obtenidas en las puntuaciones de los factores de personalidad en estudiantes con altas y bajas puntuaciones en Interacciones con el profesor. Los estudiantes con bajas puntuaciones en la variable Interacciones con el profesor obtuvieron medias significativamente más altas que sus compañeros con altas puntuaciones en Cordialidad y Apertura con una magnitud de las diferencias pequeña ($d = .48$ para ambos casos) y en Conciencia con una magnitud de las diferencias media ($d = .51$). Por el contrario, los sujetos que tenían altas puntuaciones en la variable Interacciones con el profesor puntuaron significativamente más alto que sus compañeros con bajas puntuaciones en la variable Neuroticismo, siendo el tamaño de las diferencias medio ($d = .76$). Sin embargo, para la variable Extraversión no se encontraron diferencias significativas entre los dos grupos.

Tabla 1: Diferencias en las puntuaciones de personalidad en función de las altas y bajas puntuaciones en Interacciones con el profesor

Variable	Prueba Levene		Bajas puntuaciones		Altas puntuaciones		Significación estadística			
	<i>F</i>	<i>p</i>	<i>M</i>	<i>DE</i>	<i>M</i>	<i>DE</i>	<i>t</i>	<i>g.l.</i>	<i>p</i>	<i>d</i>
Extraversión	7.99	.005	46.05	8.39	43.95	10.47	1.89	265.9	.059	-
Cordialidad	.49	.484	50.03	11.66	44.55	11.17	4.13	297	<.001	.48
Conciencia	.23	.629	49.59	11.12	44.00	10.60	4.43	297	<.001	.51
Neuroticismo	1.01	.315	31.04	9.93	38.38	9.29	-6.57	297	<.001	.76
Apertura	.01	.964	47.96	10.05	43.59	9.80	3.79	297	<.001	.48

Figura 1: Diagrama de barras para las diferencias en puntuaciones de personalidad en función de las altas y bajas puntuaciones en Interacciones con el profesor

Nota: *** $p < .001$

4.2. Capacidad predictiva de las variables de personalidad sobre la variable Interacciones con el profesor

La Tabla 2 presenta el modelo de regresión logística resultante tras incluir las dimensiones de Personalidad. Los resultados muestran que la proporción de casos clasificados correctamente es del 70.6% ($\chi^2 = 44.71$; $p < .001$). El establecimiento del modelo permite pronosticar las altas puntuaciones en Interacciones con el profesor en función de las variables de personalidad. Los valores de las OR fueron .97 para Conciencia y 1.07 para Neuroticismo. Estos resultados indican que la probabilidad de presentar altas puntuaciones en Interacciones con el profesor en función de las variables de personalidad es .97 veces menor por cada punto que aumentan las puntuaciones en Conciencia. Mientras que, el valor de la OR para la variable Neuroticismo revela que la probabilidad de presentar altas puntuaciones en Interacciones con el profesor es de 1.07 veces mayor por cada punto que aumentan las puntuaciones en Neuroticismo.

Tabla 2: Regresión logística binaria para la probabilidad de presentar altas puntuaciones en Interacciones con el profesor en función de las dimensiones de personalidad

Variable		χ^2	R ²	B	E.T.	Wald	p	OR	I.C. 95%
	Clasificad. Correc.: 70.6%	44.71	.18						
Conciencia				-.02	.01	4.80	.028	.97	.95-.99
Neuroticismo				.06	.01	23.32	<.001	1.07	1.04-1.09
	Constante			-1.17	.85	1.85	.173	.310	

Nota: Clasificad. Correc. = Clasificados correctamente

4.3. Diferencias en las variables de personalidad en función de las altas y bajas puntuaciones en Interacciones con los iguales

La Tabla 3 y Figura 2 muestran las medias y diferencias estadísticamente significativas obtenidas en las puntuaciones de los factores de personalidad en estudiantes con altas y bajas puntuaciones en Interacciones con los iguales. Los estudiantes con bajas puntuaciones en la variable Interacciones con los iguales obtuvieron medias significativamente más altas que sus compañeros con altas puntuaciones en Extraversión, Cordialidad, Conciencia y Apertura con una magnitud de las diferencias pequeña ($d = .36, .38, .41$ y $.42$, respectivamente). Por el contrario, los sujetos que tenían altas puntuaciones en la variable Interacciones con los iguales puntuaron significativamente más alto que sus compañeros con bajas puntuaciones en la variable Neuroticismo, siendo el tamaño de las diferencias pequeño ($d = .47$).

Tabla 3: Diferencias en las puntuaciones de personalidad en función de las altas y bajas puntuaciones en Interacciones con los iguales.

Variable	Prueba Levene		Bajas puntuaciones		Altas puntuaciones		Significación estadística			
	<i>F</i>	<i>p</i>	<i>M</i>	<i>DE</i>	<i>M</i>	<i>DE</i>	<i>t</i>	<i>g.l.</i>	<i>p</i>	<i>d</i>
Extraversión	1.26	.262	46.31	10.28	42.78	9.08	3.22	312	<.001	.36
Cordialidad	.44	.507	49.65	13.08	45.00	11.40	3.36	312	<.001	.38
Conciencia	.56	.454	48.98	12.17	44.29	10.77	3.61	312	<.001	.41
Neuroticismo	3.18	.075	32.33	11.39	37.29	9.89	-4.12	312	<.001	.47
Apertura	5.03	.026	47.46	11.36	43.06	9.45	3.73	300.5	<.001	.42

Figura 2: Diagrama de barras para las diferencias en puntuaciones de personalidad en función de las altas y bajas puntuaciones en Interacciones con los iguales

Nota: *** $p < .001$

4.4. Capacidad predictiva de las variables de personalidad sobre la variable Interacciones con los iguales

La Tabla 4 presenta el modelo de regresión logística resultante tras incluir las dimensiones de Personalidad. Los resultados muestran que la proporción de casos clasificados correctamente es del 65.9% ($\chi^2 = 23.11$; $p < .001$). El establecimiento del modelo permite pronosticar las altas puntuaciones en Interacciones con los iguales en función de las variables de personalidad. Los valores de las OR fueron 1.03 para Neuroticismo y .97 para Apertura. Estos resultados indican que la probabilidad de presentar altas puntuaciones en Interacciones con los iguales en función de las variables de personalidad es 1.03 veces mayor por cada punto que aumentan las puntuaciones en Neuroticismo. Mientras que, el valor de la OR para la variable Apertura revela que la probabilidad de presentar altas puntuaciones en Interacciones con los iguales es de .97 veces menor por cada punto que aumentan las puntuaciones en Apertura.

Tabla 4: Regresión logística binaria para la probabilidad de presentar altas puntuaciones en Interacciones con los iguales en función de las dimensiones de personalidad

Variable		χ^2	R ²	B	E.T.	Wald	p	OR	I.C. 95%
	Clasificad. Correc.: 65.9%	23.11	.09						
Neuroticismo				.03	.01	9.11	.003	1.03	1.01-1.05
Apertura				-.03	.01	6.38	.011	.97	.94-.99
	Constante			.17	.76	.05	.818	1.19	

Nota: Clasificad. Correc. = Clasificados correctamente

4.5. Diferencias en las variables de personalidad en función de las altas y bajas puntuaciones en Autoconcepto académico

La Tabla 5 y Figura 3 muestran las medias y diferencias estadísticamente significativas obtenidas en las puntuaciones de los factores de personalidad en estudiantes con altas y bajas puntuaciones en Autoconcepto Académico. Los estudiantes con bajas puntuaciones en la variable Autoconcepto Académico obtuvieron medias significativamente más altas que sus compañeros con altas puntuaciones en Extraversión, Cordialidad, Conciencia y Apertura con una magnitud de las diferencias media ($d = .59, .53, .68$ y $.72$, respectivamente). Por el contrario, los sujetos que tenían altas puntuaciones en la variable Autoconcepto académico puntuaron significativamente más alto que sus compañeros con bajas puntuaciones en la variable Neuroticismo, siendo el tamaño de las diferencias pequeño ($d = .31$).

Tabla 5: Diferencias en las puntuaciones de personalidad en función de las altas y bajas puntuaciones en Autoconcepto académico

Variable	Prueba Levene		Bajas puntuaciones		Altas puntuaciones		Significación estadística			
	<i>F</i>	<i>p</i>	<i>M</i>	<i>DE</i>	<i>M</i>	<i>DE</i>	<i>t</i>	<i>g.l.</i>	<i>p</i>	<i>d</i>
Extraversión	.01	.920	47.79	9.14	42.51	8.87	5.69	377	<.001	.59
Cordialidad	.28	.592	50.58	11.99	44.43	11.12	5.18	377	<.001	.53
Conciencia	1.54	.215	50.64	11.96	43.32	9.65	6.59	377	<.001	.68
Neuroticismo	.80	.369	32.79	11.06	36.08	10.40	-2.98	377	.003	.31
Apertura	8.99	.003	49.28	11.20	42.25	8.42	6.82	323.8	<.001	.72

Figura 3: Diagrama de barras para las diferencias en puntuaciones en personalidad en función de las altas y bajas puntuaciones en Autoconcepto académico

Gyghkdhhnbhm Nota: ** $p < .01$, *** $p < .001$

4.6. Capacidad predictiva de las variables de personalidad sobre la variable Autoconcepto académico

La Tabla 6 presenta el modelo de regresión logística resultante tras incluir las dimensiones de Personalidad. Los resultados muestran que la proporción de casos clasificados correctamente es del 71.8% ($\chi^2 = 45.80$; $p < .001$). El establecimiento del modelo permite pronosticar las altas puntuaciones en Autoconcepto académico en función de las variables de personalidad. Los valores de las OR fueron .92 para Apertura. Estos resultados indican que la probabilidad de presentar altas puntuaciones en Autoconcepto académico en función de las variables de personalidad es .92 veces menor por cada punto que aumentan las puntuaciones en Apertura.

Tabla 6: Regresión logística binaria para la probabilidad de presentar altas puntuaciones en Autoconcepto académico en función de las dimensiones de personalidad

Variable		χ^2	R ²	B	E.T.	Wald	p	OR	I.C. 95%
	Clasificad. Correc.: 71.8%	45.80	.15						
Apertura				-.07	.01	38.72	<.001	.92	.90-.95
	Constante			3.50	.55	39.46	<.001	33.22	

Nota: Clasificad. Correc. = Clasificados correctamente

5. DISCUSIÓN

Esta investigación tuvo como objetivo analizar la relación y capacidad predictiva entre fuentes de estrés (i. e. Interacciones con el Profesor, Interacciones con los Iguales y Autoconcepto Académico) y los cinco factores de personalidad o "Big Five".

En cuanto a la relación entre los constructos mencionados, los datos obtenidos indican que existen diferencias estadísticamente significativas en los factores de personalidad en función de las altas y

bajas puntuaciones en fuentes de estrés. Concretamente, se ha encontrado que los alumnos con altas puntuaciones en Interacciones con el Profesor, Interacciones con los Iguales y Autoconcepto Académico han obtenido un nivel significativamente más alto en el factor de personalidad Neuroticismo que sus compañeros con bajas puntuaciones. Estos resultados son concordantes con estudios anteriores, que han mostrado una correlación positiva entre Neuroticismo y altas puntuaciones en ansiedad (DOMBLÁS, 2016; KARSTEN et al., 2012; MEESTERS et al., 2007; MURIS et al., 2004; SHI et al., 2015; VREEKE y MURIS, 2012; WOODWARD y FERGUSSON, 2001), y entre Neuroticismo y altas puntuaciones en ansiedad escolar (FREUDENTHALER et al., 2008).

Por otro lado, se ha hallado que los alumnos con bajas puntuaciones en las fuentes de estrés Interacciones con los Iguales y Autoconcepto Académico han obtenido un nivel significativamente más alto en el factor de personalidad Extraversión; y los alumnos con bajas puntuaciones en Interacciones con el Profesor, Interacciones con los Iguales y Autoconcepto Académico han mostrado un nivel significativamente más alto en los factores de personalidad Cordialidad, Conciencia y Apertura. Estos hallazgos están en consonancia con otras investigaciones que han encontrado una correlación negativa entre ansiedad y las dimensiones de personalidad Extraversión (FREUDENTHALER et al., 2008), Cordialidad, Apertura (SHI et al., 2015) y Conciencia (SHI et al., 2015).

Con respecto al análisis de la capacidad predictiva de los factores de personalidad sobre las fuentes de estrés, los resultados obtenidos muestran que los factores de personalidad Neuroticismo, Conciencia y Apertura han resultado predictores significativos de altos niveles de estrés. De este modo, el factor Neuroticismo resultó predictor positivo y significativo de altos niveles en las fuentes de estrés Interacciones con el Profesor e Interacciones con los Iguales. Por tanto, al aumentar la puntuación en Neuroticismo aumenta la probabilidad de presentar altos niveles en las fuentes de estrés mencionadas. Sin embargo, los factores de personalidad Conciencia y Apertura resultaron predictores negativos y significativos de altos niveles de estrés, indicando que a medida que aumenta la puntuación en Conciencia disminuyen los niveles en la fuente de estrés Interacciones con el Profesor, y conforme aumenta la puntuación en Apertura disminuye el nivel en las fuentes de estrés Interacciones con los Iguales y Autoconcepto Académico.

REFERENCIAS

- BARBARANELLI, Claudio; CAPRARA, Gian Vittorio y RABASCA, Annarita. 1998. **Manuale del BFQ-C. Big Five Questionnaire Children**. Ed. O. S. Organizzazioni Speciali, Florencia (Italia).
- BARBARANELLI, Claudio; CAPRARA, Gian; RABASCA, Annarita y PASTORELLI, Concetta. 2003. "A questionnaire for measuring the Big Five in late Childhood". **Personality and Individual Differences**. Vol. 34, No.: 4: 645-664.
- BRODY, Nathan y EHRlichMAN, Howard. 2000. **Psicología de la personalidad**. Ed. Prentice Hall, Madrid (España).
- CASADO, María Isabel. 1994. **Ansiedad, stress y trastornos psicofisiológicos**. (Tesis doctoral). Universidad Complutense de Madrid, España. Disponible en: <http://biblioteca.ucm.es/tesis/19911996/S/4/S4005801.pdf>
Consultado el: 30.03.2022
- CASTEJÓN, Juan Luis; GILAR, Raquel y PÉREZ, Néida. 2010. **Desarrollo intelectual, personal y social durante la adolescencia**. En J. L. Castejón y L. Navas (Eds.), Aprendizaje, desarrollo y disfunciones. Implicaciones para la enseñanza en la Educación Secundaria. pp. 213-256. Ed. Club Universitario, Alicante (España).
- CATTELL, Raymond Bernard. 1946. **Description and measurement of personality**. Ed. World Book Company, Oxford (Inglaterra).
- COHEN, Jacob. (1988). **Statistical power analysis for the behavioral sciences**. Ed. Erlbaum, Hillsdale (NJ).
- COSTA, Paul y MCCRAE, Robert. 1992. **Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) and NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) professional manual**. Ed. Psychological Assessment Resource, Odessa (FL).
- DEL BARRIO, María Victoria; CARRASCO, Miguel Ángel y HOLGADO, Francisco Pablo. 2006. **BFQ-NA. Cuestionario "Big Five" de personalidad para niños y adolescentes**. Ed. TEA, Madrid (España).
- DE MARIS, Alfred. 2003. **Logistic regression**. En J. A. Schinka y W. F. Velicer, (Eds.), Research methods in psychology. pp. 509-532. Ed. John Wiley & Sons, Nueva Jersey.
- DOMBLÁS, Andrés. 2016. **Ansiedad, personalidad y rendimiento académico en el alumnado de Educación Primaria**. (Tesis

- doctoral). Universidad Alas Peruanas, Perú. Recuperada de <https://academica-e.unavarra.es/handle/2454/20028>
- ENDLER, Norman. 1988. **Hassles, health, and happiness**. En M. P. Janisse (Ed.), *Individual differences, stress, and health psychology*. pp. 24-56. Ed. Springer-Verlag, Nueva York (NY).
- FEIST, Jess; FEIST, Gregory y MALDONADO, Carolina. 2007. **Teorías de la personalidad**. Ed. McGraw-Hill, Madrid (España).
- FREUDENTHALER, Harald; SPINATH, Birgit y NEUBAUER, Aljoscha. 2008. "Predicting school achievement in boys and girls". **European Journal of Personality**. Vol. 22, No.: 3: 231-245.
- GOLDBERG, Lewis. 1992. "The development of makers for the Big Five factor structure". **Psychological Assessment**. Vol. 4, No.: 1: 26-42.
- GONZÁLEZ, María José; DÍAZ-GIRÁLDEZ, Félix; MARTIN, Isaías; DELGADO, Myriam y TRIANES, María Victoria. 2014. "Estrés cotidiano y precisión lectora en niños de Educación Primaria". **International Journal of Developmental and Educational Psychology**. Vol. 3, No.: 1: 245-252.
- GREEN, Jennifer Greif; MCLAUGHLIN, Katie; BERGLUND, Patricia; GRUBER, Michael; SAMPSON Nancy; ZASLAVSKY, Alan y KESSLER, Roland. 2010. "Childhood adversities and adult psychiatric disorders in the national comorbidity survey replication I: Associations with first onset of DSM-IV disorders". **Archives of General Psychiatry**. Vol. 67, No.: 2: 113-123.
- HAGGERTY, Robert; SHERROD, Lonnie; GARMEZY, Norman y RUTTER, Michael. 1994. **Stress, risk, and resilience in children and adolescents**. Ed. Cambridge University Press, Cambridge (Inglaterra).
- HELMS, Barbara y GABLE, Robert. 1989. **School Situation Survey**. Ed. Consulting Psychologists Press, Palo Alto (CA).
- HELMS, Barbara y GABLE, Robert. 1990. **Assessing and dealing with School-Related Stress in Grades 3-12 students**. Trabajo presentado en el Annual Meeting of the American Educational Research Association, Boston, EE.UU.
- JONASON, Peter y SHERMAN, Ryne. 2020. "Personality and the perception of situations: The Big Five and Dark Triad

- traits”. **Personality and Individual Differences**. Vol. 163: 110081.
- KARSTEN, Julie; PENNINX, Brenda; RIESE, Hariëtte; ORMEL, Johan; NOLEN, Willem y HARTMAN, Catharina. 2012. “The state effect of depressive and anxiety disorders on big five personality traits”. **Journal of Psychiatric Research**. Vol. 46, No.: 5: 644-650.
- KEARNEY, Christopher; COOK, Caitlin y CHAPMAN, Gilliam. 2007. **School stress and school refusal behavior**. En G. Fink (Ed.), *Encyclopedia of stress* (2nd ed., Vol. 3). p. 422-425. Ed. Academic Press, San Diego (CA). doi: 10.1016/b978-012373947-6.00337-8.
- LAZARUS, Richard y FOLKMAN, Susan. 1986. **Estrés y procesos cognitivos**. Ed. Martínez Roca, Barcelona (España).
- LEHMAN, Barbara y REPETTI, Rena. 2007. “Bad days don’t end when the school bell rings: The lingering effects of negative school events on children’s mood, self-esteem, and perception of parent-child interaction”. **Social Development**. Vol. 16, No.: 3: 596-618.
- MCCRAE, Robert y COSTA, Paul. 1999. **A Five-Factor Theory of Personality**. En L. A. Pervin y O. P. John (Eds.), *Handbook of personality. Theory and research* (2nd Ed.). pp. 139-153. Ed. Guilford Press, Nueva York (NY).
- MCCRAE, Robert y JOHN, Oliver. 1992. “An introduction to the Five-Factor Model and its applications”. **Journal of Personality**. Vol. 60, No.: 2: 175-215.
- MCCRAE, Robert y COSTA, Paul. 2008. **The five-factor theory of personality**. En O. P. John, R. W. Robins y L. A. Pervin (Eds.), *Handbook of personality: Theory and research* (3rd Ed.). pp. 182–207. Ed. Guilford Press, Nueva York (NY).
- MCLAUGHLIN, Katie; GREEN, Jennifer; GRUBER, Michael; SAMPSON, Nancy; ZASLAVSKY, Alan y KESSLER, Roland. 2010. “Childhood adversities and adult psychopathology in the National Comorbidity Survey Replication (NCS-R) III: Associations with functional impairment related to DSM-IV disorders”. **Psychological Medicine**. Vol. 40, No.: 5: 847-859.
- MEESTERS, Cor; MURIS, Peter y VAN ROOIJEN, Bernadette. 2007. “Relations of neuroticism and attentional control with symptoms of anxiety and aggression in non-clinical children”. **Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment**. Vol. 29, No.: 3: 149-158.

- MURIS, Peter; DE JONG, Peter y ENGELEN, Suzanne. 2004. "Relationships between neuroticism, attentional control, and anxiety disorders symptoms in non-clinical children". **Personality and Individual Differences**. Vol. 37, No.: 4: 789-797.
- OLIVE, Lisa; ABHAYARATNA, Walter; BYRNE, Don; TELFORD, Rohan; BERK, Michael y TELFORD, Richard. 2020. "Depression, stress and vascular function from childhood to adolescence: A longitudinal investigation". **General Hospital Psychiatry**. Vol. 62: 6-12.
- OROS, Laura y VOGEL, Gisela. 2005. "Eventos que generan estrés en la infancia: diferencias por sexo y edad". **Enfoques**. Vol. 17, No.: 1: 85-101.
- PELECHANO, Vicente. 1996. **El análisis lingüístico contemporáneo: los «grandes»**. En V. Pelechano (Dir.), *Psicología de la personalidad I. Teorías*. pp. 89-109. Ed. Ariel, Barcelona (España).
- RAHAYUNINGSIH, Sri; MATULESSY, Andik; RINI, Amanda Pasca y GLORINO, Moses. 2019. "The Local Government Transformation, The Big Five Personality And Anxiety". **Opción: Revista de Ciencias Humanas y Sociales**. Vol. 35, No.: 88: 759-770.
- SÁNCHEZ-BERNARDOS, María Luisa. (1995). **Las cinco dimensiones básicas de la personalidad**. En M. D. Avia y M. L. Sánchez-Bernardos (Eds.). *Personalidad: aspectos cognitivos y sociales*. Ed. Pirámide, Madrid (España).
- SCRIMIN, Sara; MOSCARDINO, Ughetta; FINOS, Livio y MASON, Lucia. 2019. "Effects of psychophysiological reactivity to a school-related stressor and temperament on early adolescents' academic performance". **Journal of Early Adolescence**. Vol. 39, No.: 6: 904-931.
- SELYE, Hans. 1956. **The stress of life**. Ed. McGraw-Hill, Nueva York (NY).
- SHI, Meng; LIU, Li; WANG, Zi Yue y WANG, Lie. 2015. "The mediating role of resilience in the relationship between big five personality and anxiety among Chinese medical Students: A Cross-Sectional Study". **PLOS ONE**. Vol. 10, No.: 3.
- SMITH, Bradley; ESAT, Gulden y KANOJIA, Anjali. 2020. **School-based yoga for managing stress and anxiety**. En C. Maykel y M. A. Bray (Eds.), *Applying psychology in the schools. Promoting mind-body health in schools: Interventions for mental health*

-
- professionals. pp. 201–216. Ed. American Psychological Association.
- VREEKE, Leonie y MURIS, Peter. 2012. “Relations between behavioral inhibition, big five personality factors, and anxiety disorder symptoms in non-clinical and clinically anxious children”. **Child Psychiatry and Human Development**. Vol. 43, No.: 6: 884-894.
- WIGGINS, Jerry y TRAPNELL, Paul. 1997. **Personality structure: The return of the Big Five**. En R. Hogan, J. Johnson y S. Briggs (Eds.), *Handbook of Personality Psychology*. pp. 737-765. Ed. Academic Press, San Diego (CA).
- WOODWARD, Lianee y FERGUSSON, David. 2001. “Life course outcomes of young people with anxiety disorders in adolescence”. **Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry**. Vol. 40, No.: 9: 1086-1093. doi: 10.1097/00004583-200109000-00018

BIODATA DE AUTORES

María Araceli Pérez-García. Profesora del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, Universidad de Almería. Autora y coautora de artículos científicos, capítulos de libro y comunicaciones en Congresos Internacionales. Su línea de investigación se ha centrado en el estudio de la ansiedad y estrés escolar en la infancia y adolescencia y su relación con diversas variables psicoeducativas.

Aitana Fernández-Sogorb. Profesora Ayudante, Doctora del Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas, Facultad de Educación de la Universidad de Alicante (España). Su principal línea de investigación consiste en la evaluación de la ansiedad en el ámbito educativo, el comportamiento de rechazo escolar y problemas escolares asociados durante la infancia y la adolescencia. Los hallazgos derivados de su labor investigadora se han publicado en artículos y capítulos de libro, y se han presentado en congresos internacionales de Educación.

José Manuel García Fernández. Profesor Titular del Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica, Facultad de Educación de la Universidad de Alicante (España). Sus líneas de investigación son rechazo escolar, ansiedad escolar, perfeccionismo en el ámbito educativo, y afecto.

**UNIVERSIDAD
DEL ZULIA**

opción

Revista de Ciencias Humanas y Sociales

Año 38, N° 98 (2022)

Esta revista fue editada en formato digital por el personal de la Oficina de Publicaciones Científicas de la Facultad Experimental de Ciencias, Universidad del Zulia. Maracaibo - Venezuela

www.luz.edu.ve

www.serbi.luz.edu.ve

produccioncientifica.luz.edu.ve